

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hastrup Mølle VKH7870

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 63 : 2018

Indsendt af Esben Klinker Hansen, Vejle Museerne.

I denne rapport beskrives de dendrokronologiske analyser af prøver fra træ fra forskellige kontekster fundet ved Hastrup Mølle.

Fig. 1. Hastrup Mølle. Dateringsdiagram.

I alt er 15 prøver indsendt, men henblik på udvælgelse af 10 egnede prøver til dendrokronologisk datering. All 15 prøver er undersøgt, heraf kunne 14 prøver dateres (se fig. 1). Prøverne er grupperet i forhold til konstruktionerne, identificeret ved udgravningen. Samtlige prøver er af *Quercus sp.*, eg.

K7 mølle

Tre prøver er fra en formodet mølle. De er alle egetræ. Prøve x16 A47/A48 (F041005a) er fra en planke. Den indeholder 63 årringe, kun kerneved. Årringskurven fra prøven er dateret. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1368 e.Kr. Prøver x7 A45 (F041006b) & x13 A50 (F0410049) er fra stolper. Prøve X7 indeholder 154 årringe heraf 16 splintår. Træet, som prøven kommer fra, er fældet c. 1508-21 e.Kr. Prøve X13 har 132 årringe, heraf én splintår. Træet, som denne prøve kommer fra, er fældet c. 1501-16 e.Kr. Etableringen af møllekonstruktionen er sket omkring 1510'erne (markeret med rødt i fig. 1).

11. november 2018

K1 Bro

Tre prøver er fra en brokonstruktion.

Prøve X9 A9/A33 (F0410019) indeholder 105 årringe heraf 24 splintår og muligvis barkkant. Prøven kunne ikke dateres.

Prøve X5 A10/A68 (F0410029) indeholder 173 årringe heraf 27 splintår og muligvis barkkant. Prøven er fra et træ fældet c. 1548-50 e.Kr.

Prøve X8 A5 (F041003a) indeholder 178 årringe heraf 18 splintår. Prøven er fra et træ fældet c. 1548-59 e.Kr.

Broen er sandsynligvis etableret omkring 1550 (markeret med orange i fig. 1).

K3 stemmeværk

Otte prøver er fra et stemmeværk. Tre er fra planker og fire er fra stammer/stolper.

Plankerne x2, x3 og x4 kan dateringsmæssig stamme fra samme fældningsfase. Planke x3 indeholder 202 årringe, heraf 2 splintår, og er fra et træ fældet ca. 1616-31 e.Kr.

Planke x4 indeholder 204 årringe, og muligvis kerneved/splintved grænsen. Denne prøve er fra et træ fældet ca. 1627-42. Planke x2 indeholder 207 årringe, heraf 33 splintår og er fra et træ fældet ca. 1640 e.Kr. Alle tre planker kan være fældet samtidigt, ca. 1640 e.Kr. (markeret med gult i fig. 1).

Stolperne tilhører en senere bygningsfase, med én undtagelse. Stolpe x12 indeholder 102 årringe, heraf 19 splintår og barkkant. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vækstsæsonen, dvs forår/sommer 1519 e.Kr. Stolpen kan være genbrugt i den senere konstruktion.

Stolpe x10 er fra et træ fældet c. 1683-92. Stolpe x14 er fra et træ fældet c. 1684-99.

Stolpe x15 er fra et træ fældet c. 1686-99. Da stolpe x6 opnår høj lighed med de tre stolper fra K3, menes den at tilhøre samme byggefase. Den er fra et træ fældet c. 1690-1705.

Der er tilsyneladende en omfattende bygge-/reparationsfase af stemmeværket omkring 1690'erne (markeret med grønt i fig. 1).

		F041005a	F041012a	F041015a	F0410119	F041013a	F0410029	F041007a	F0410049	F041008a	F041009a	F041006b	F0410109	F041003a	F041014a
	X16	F041005a	*	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Average F041M002	X15	F041012a	*	4,36	4,2	2,33	\	-	\	\	2,28	\	\	\	2,1
	X6	F041015a	\	4,36	*	8,44	2,63	\	1,46	\	\	\	\	\	2,13
	X14	F0410119	\	4,2	8,44	*	4,09	\	1,87	\	4,06	3,33	\	\	1,95
	X10	F041013a	\	2,33	2,63	4,09	*	4,43	2,21	\	2,04	1,98	-	4,69	1,61
	X5	F0410029	\	\	\	4,43	*	2,84	2,06	1,57	2,59	3,56	3,87	4,89	1,17
	X2	F041007a	\	1,46	1,87	2,21	2,84	*	1,96	2,38	3,1	1,41	4,1	2,21	2,65
	X13	F0410049	\	\	\	\	2,06	1,96	*	4,57	3,25	2,62	3,73	1,83	\
	X3	F041008a	\	\	\	4,06	2,04	1,57	2,38	4,57	*	13,56	2,86	2,31	3,99
	X4	F041009a	\	2,28	\	3,33	1,98	2,59	3,1	3,25	13,56	*	2,95	1,92	3,32
	X7	F041006b	\	\	\	\	-	3,56	1,41	2,62	2,86	2,95	*	5,16	3,43
X12	F0410109	\	\	\	\	4,69	3,87	4,1	3,73	2,31	1,92	5,16	*	4,16	
X8	F041003a	\	\	\	\	1,61	4,89	2,21	1,83	3,99	3,32	3,43	4,16	*	
X11	F041014a	\	2,1	2,13	1,95	1,6	1,17	2,65	\	1,61	1,12	\	2,06	3,6	*

Tabel. 1. Hastrup Mølle. Interne synkronisering.

K4 brinksikring

En enkelte prøve, x11, er fra en brinksikring. Prøven indeholder 189 årringe, heraf 35 splintår. Træet, som prøven kommer fra, er fældet omkring 1671 e.Kr. (markeret med lilla i fig. 1).

Filenames	-	-	F041M002	
-	start	dates	AD 1354	
-	dates	end	AD 1686	
midtjy17	AD 536	AD 1980	13.23	Mid Jutland (Christensen pers comm)
9M456781	109 BC	AD 1986	12.87	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
CD60OZ01	AD 1370	AD 1588	9.31	Bidstrup 5 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
4077M00Z re...	AD 1310	AD 1546	8.60	Nyborg Slot renaissance phase 38 timbers (Daly 2007)
702800M3	AD 1353	AD 1515	8.54	Mejrup Kirke (Bartholin pers comm)
SScanM25	AD 1343	AD 1548	8.10	Southern Scandinavia 36 timbers (Daly unpubl)
CD60HZ01	AD 1341	AD 1551	7.51	Sostrup 6 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
F012M001	AD 1456	AD 1574	7.08	Gl. Estrup voldgrav 2 timbers (Daly unpubl)
6094M002	AD 1450	AD 1660	7.05	Funder kirke later material 4 timbers (Daly 2002)
CD60NZ01	AD 1377	AD 1576	6.87	Skafågård 12 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
SM000005	AD 1274	AD 1974	6.71	Skåne Blekinge (Lund University)
CD60IZ01	AD 1450	AD 1635	6.68	Ryomgård 9 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
SM100003	AD 1135	AD 1711	6.63	Ystad area (Lund University)
Z0923M03	AD 1328	AD 1618	6.55	Vasa group 3 31 timbers (Daly forthcoming)
ZEALAND0	AD 452	AD 1770	6.43	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
NB700000	AD 1345	AD 1538	6.43	Helsingør (Nationalmuseet)
skodborg	AD 1268	AD 1540	6.35	Skodborghus & Møllebakken (Christensen pers comm)
B027oak B p...	AD 1248	AD 1532	6.31	Gammel Strand Copenhagen B purple 21 timbers (Daly 2016c)
SM000001	AD 651	AD 1496	6.22	Sydvest Skåne (Lund University)
WSwedM25	AD 1344	AD 1560	6.16	West Sweden 49 timbers (Daly unpubl)
DM100003	AD 436	AD 1968	5.97	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
DM200001	AD 1082	AD 1972	5.93	Nieders. Kuestenraum (Göttingen Uni)
CD839Z01	AD 1366	AD 1511	5.93	Sulsted kirke 4 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
B027oak C o...	AD 1331	AD 1557	5.91	Gammel Strand Copenhagen C orange 23 timbers (Daly 2016c)
Z040M001	AD 1386	AD 1567	5.83	Gåsehage Randers 2 timbers (Daly 2009)
G370YZ01	AD 1510	AD 1654	5.75	Jork 4 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
G008M001	AD 1344	AD 1493	5.75	Skodborghus Møllebakken 11 timbers (Christensen pers comm)
H011M001	AD 1386	AD 1563	5.73	Aalborg Algade Tiendeladen hus 4 timbers (Daly 2016a)
stirling la...	AD 1355	AD 1592	5.69	stirling large groups all phases 57 timber (Crone pers comm)
SM000012	AD 1125	AD 1720	5.67	Sverige Vest (Bråthen 1982)
CD60JZ01	AD 1385	AD 1652	5.53	Ulstrup 3 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
2121M002	AD 1052	AD 1596	5.52	Suså Næstved all posts (Daly 2001)
SM000014	AD 1337	AD 1804	5.42	West Sweden page 37 (Bråthen 1982)
E014M001 oak	AD 1242	AD 1503	5.38	Slotsvej Gram dæmning oak 50 timbers (Daly 2015a)

Tabel 2. Hastrup Mølle. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven F041M002 og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Tabel 1 viser den interne synkronisering (korrelation mellem hver af de daterede årringskurver med hver anden). Tolv af årringskurverne er sammenregnet til en middelkurve (F041M002), som er på 333 år.

Tabel 2 viser synkroniseringen mellem middelkurven og diverse årringsdatasæt for eg fra det sydlige Skandinavien. De højeste synkroniseringsværdier (t-værdier) opnås med en række grund- og lokalkurver fra Jylland. Træerne kommer sandsynligvis fra lokalområdet.

11. november 2018

Filenames	-	-	X11 A93 F041014a	
-	start	dates	AD 1482	
-	dates	end	AD 1670	
CD60IZ01	AD 1450	AD 1635	6.02	Ryomgård 9 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
midtjy17	AD 536	AD 1980	5.53	Mid Jutland (Christensen pers comm)
JUTLAND6	AD 846	AD 1793	5.39	Jutland 452 timbers (Daly unpubl)
WSshipsM01	AD 1352	AD 1636	5.25	West Swedish ships 29 timbers (Daly unpubl)
8127M0XX	AD 846	AD 1771	5.08	Aalborg 39 timbers (Daly 2000)
6094M002	AD 1450	AD 1660	5.06	Funder kirke later material 4 timbers (Daly 2002)
8127M001	AD 846	AD 1771	5.05	Ålborg Østerå + Boulevarden 67 timbers (Daly 2000 2001)
Z172M001	AD 1425	AD 1571	5.05	Bispevika 6 ship Oslo 2 timbers (Daly 2016b)
21015M02	AD 1305	AD 1743	4.92	B&W grund 24 trees (Daly 1997a & b)
SM000012	AD 1125	AD 1720	4.87	Sverige Vest (Bråthen 1982)
CD60JZ01	AD 1385	AD 1652	4.60	Ulstrup 3 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
Z065M003	AD 1355	AD 1617	4.52	Bjørvika Kenneth Oslo 4 timbers (Daly 2011a)
9M456781	109 BC	AD 1986	4.33	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
NB700000	AD 1345	AD 1538	4.28	Helsingør (Nationalmuseet)

Tabel 3. Hastrup Mølle. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra prøve X11 A93 (F041014a) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Filenames	-	-	X16 A48 F041005a	
-	start	dates	AD 1290	
-	dates	end	AD 1352	
Z0051M03	AD 1133	AD 1364	7.13	Bøle group 3 keel keelson frames t-planks 9 timbers (Daly & Nymoer in prep)
PP147M01	AD 1151	AD 1363	6.88	PL Jeziernik 10 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007)
P719M001	AD 1309	AD 1551	6.21	Tolkmicko 7 timber (Wazny pers comm revised Daly 2007)
PM670108	AD 725	AD 1985	5.98	PL Gdansk (Wazny pers comm)
PP118M01	AD 1112	AD 1399	5.56	PL Gdansk various 31 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007)
0012m002	AD 1155	AD 1353	5.45	Lille Kregme ship (Eriksen 1992)
0045M002	AD 1109	AD 1370	5.35	Vejby skib 18 trees (Bonde & Jensen 1995)
GNT.PPS.M3	AD 1247	AD 1362	5.34	Peperstraat Gent barrel 5 timbers (Haneca pers comm)
P676001M	AD 1067	AD 1393	5.34	PL Kolobrzeg (Wazny pers comm)
PM000003	AD 1102	AD 1431	5.12	Gdansk Pomerania (Wazny pers comm)
PP116M01	AD 1174	AD 1358	5.06	PL Gdansk Kobziarz 11 timbers (Wazny pers comm revised Daly 2007)
Z121barrels 4&5	AD 1105	AD 1343	5.01	Thomas B Thriges latrine barrels 4&5 11 timbers (Daly 2015b)
068001S	AD 1121	AD 1398	4.77	Gdansk St Nikolaus (Wazny pers comm)
0204M001	AD 1187	AD 1414	4.75	Tårnby Amager ship 2 timbers (Daly unpubl)
Z002M002	AD 1121	AD 1391	4.69	Avaldsnes cog norway 4 timbers (Daly 2004)
Z076m001	AD 1097	AD 1393	4.67	Skjernøysund 3 strong group 14 timbers (Daly 2011b)

Tabel 4. Hastrup Mølle. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra prøve X16 A48 (F041005a) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Synkroniseringsværdierne mellem prøve prøve X11 A93 (F041014a) og diverse grund- og lokalkurver vises i tabel 3. Årringskurven viser korrelationer med hovedsagelige danske årringsdatasæt, og kommer sandsynligvis fra lokalområdet.

Synkroniseringsværdierne mellem prøve X16 A48 (F041005a) og diverse grund- og lokalkurver vises i tabel 4. Årringskurven viser korrelationer med en bred vifte af årringsdatasæt, og opnår højeste lighed med grund- og lokalkurver for eg fra det sydlige Baltikum (nuværende Polen). Træet, som prøve x16 kommer fra kan repræsentere importtræ / genbrug.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af t -værdien (synkroniseringsværdien " t -test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og lokalkurver fra Nordeuropa. Til beregning af fædningstidspunkt bruges en nordtysk beregning. Den viser, at egetræer har ca. 20 (-5+10) splintår i gennemsnit (Hollstein 1980).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. & Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bonde, N. and Jensen, J.S., 1995. The dating of a Hanseatic cog-ship in Denmark. What coins and tree rings can reveal in maritime archaeology. in Olsen, O., J.S. Madsen and F. Rieck (eds.), *Shipshape. Essays for Ole-Crumlin-Pedersen. On the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995*, Roskilde, 103-121.
- Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Daly, A., 1997a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. I: Bolværk, bedding mm. *Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 1997:1, Copenhagen.
- Daly, A., 1997b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. III: Bolværk. *Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 1997:18, Copenhagen.
- Daly, A., 2000. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 2000:25. Copenhagen.
- Daly, A., 2001. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 2001:7, Copenhagen.
- Daly, A., 2002. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Funder kirke, Århus amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr.* 2002:19, København.
- Daly, A., 2004. Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Avaldsnes, Norge. *Dendro.dk rapport* 2004:6, Copenhagen.
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr.* 2009:15, Copenhagen.
- Daly, A., 2011a. Oslo Bjørvika "Kenneth". *dendro.dk report* 2011:18, Copenhagen.
- Daly, A., 2011b. Dendrochronological analysis of oak from a shipwreck, Skjernøysund 3, Mandal, Norway. *Chronology, Culture and Archaeology report* 2, University College Dublin, September 2011.
- Daly, A., 2015a. Supplementary dendrochronological analysis of timber from Slotsvej, Gram. HAM 5418. *Dendro.dk report* 2015:31, Copenhagen.
- Daly, A., 2015b. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B Thriges gade, Odense: dendro fase 1. *Dendro.dk rapport* 2015:32, Copenhagen.
- Daly, A., 2016a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Algade 61 Tiendeladen 7, Aalborg NJM 6465 *Dendro.dk rapport* 2016:11, Copenhagen.
- Daly, A., 2016b. Dendrochronological analysis of timbers from the ship 'Bispevika 6', Oslo. *Dendro.dk report* 2016:36, Copenhagen.
- Daly, A., 2016c. Dendrochronological analysis of timber from Gammel Strand, Copenhagen. *Dendro.dk report* 2016:44, Copenhagen.
- Eriksen, O.H., 1992. Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport* 1992: 31, 1 edn. Copenhagen.

Hollstein, E., 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11, Mainz am Rhein.

Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report 340*, Sheffield.

Katalog

filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	pith	sapwood	bark?	conversion	extra end	ave. ring width mm	interpretation / felling
Samples											
K1 Bro											
F0410019	VKH7870 X9 A9/A33 QUSP	105			C	24	?	W	S1	0,95	undated
F0410029	VKH7870 X5 A10/A68 QUSP	173	AD 1375	AD 1547	C	27	?	S	S1	1,03	AD 1548-50
F041003a	VKH7870 X8 A5 QUSP	178	AD 1370	AD 1547	C	18	N	S	S1	0,83	AD 1548-59
K7 Mølle											
F0410049	VKH7870 X13 A50 QUSP	132	AD 1356	AD 1487	?	1	N	S	S1	1,42	AD 1501-16
F041005a	VKH7870 X16 A48 QUSP import?	63	AD 1290	AD 1352	G	0	N	T	H1	1,90	after AD 1368
F041006b	VKH7870 X7 A45 QUSP	154	AD 1354	AD 1507	C	16	N	O	S1	0,75	AD 1508-21
K3 stemmeværk											
F041007a	VKH7870 X2 A152 QUSP	207	AD 1433	AD 1639	G	33	N	R	S1	0,75	c. AD 1640
F041008a	VKH7870 X3 A149 QUSP	202	AD 1402	AD 1603	F	2	N	R	S1	1,16	AD 1616-31
F041009a	VKH7870 X4 A194 QUSP	204	AD 1409	AD 1612	G	H/S?	N	R	N	0,99	AD 1627-42?
F0410109	VKH7870 X12 A150 QUSP	102	AD 1417	AD 1518	C	19	½s/s	S	N	1,54	AD 1519 spring
F0410119	VKH7870 X14 A175 QUSP	121	AD 1553	AD 1673	C	4	N	S	S1	1,55	AD 1684-99
F041012a	VKH7870 X15 A167 QUSP	107	AD 1579	AD 1685	C	16	N	S	S1	1,96	AD 1686-99
F041013a	VKH7870 X10 A154 QUSP	207	AD 1476	AD 1682	C	20	N	S	S1	0,98	AD 1683-92
K4 Brinksikring											
F041014a	VKH7870 X11 A93 QUSP	189	AD 1482	AD 1670	G	35	N	T	S1	0,80	c. AD 1671
other											
F041015a	VKH7870 X6 A170 QUSP	100	AD 1587	AD 1686	C	11	N	S	N	2,13	AD 1690-1705
averages											
F041M002	Hastrup Mølle VKH7870 12 timbers QUSP	333	AD 1354	AD 1686						1,20	
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings. QUSP = <i>Quercus sp.</i> , oak. PISY = <i>Pinus sp.</i> , pine. PCAB = <i>Picea sp/Larix sp.</i> , spruce/larch. ABAL = <i>Abies sp.</i> , fir.											
Aoife Daly, ph.d.						11 November 2018					

When quoting these results please add the following:

In publication bibliography/literature lists:	Daly, Aoife, 2018. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hastrup Mølle. <i>dendro.dk report 2018:63</i> , Copenhagen.
In blogs and social media:	<i>dendro.dk report 2018:63</i>